

PROLIN IMINOKISLOTASINING SHO'RLANISH STRESSIDA PROTEKORLIK ROLI

Xasanov Feruzbek Aliaskar o'g'li

**Alfraganus University NOTT, Tibbiyot fakulteti,
Farmatsevtika va kimyo kafedrası, Toshkent shahri, O'zbekiston
feruzbekkhasanov@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14683170>

Sho'rlanish stressiga javoban o'simliklar protektor makromolekulalarni sintezlash, himoya tizimlarini shakllantirish va yangi o'zgargan muhitga nisbatan organizmning moslashuvini ta'minlovchi juda ko'p molekulyar, metabolik va fiziologik mexanizmlarni ishga tushiradi. Fermentlar bilan bir qatorda o'simliklarda α -tokoferol, karotinoidlar, askorbi kislota, glutation, uglevodlar va saxarospirtlar (mannit, sorbit), prolin, fenol tabiatli birikmalar, poliaminlar kabi quyida molekulyar birikmalar ham faoliyat yuritadi

Prolin iminokislotasi yuksak o'simliklarda ko'p miqdorda uchraydigan metabolitlardan biri hisoblanadi. Qurg'oqchilik, sho'rlanish, temperatura pasayishi, og'ir metall tuzlari, patogenlar ta'sirida o'simliklardagi erkin prolin miqdori normadagidan o'n karra, ba'zan yuz karragacha oshib ketishi kuzatilgan. Hozirgi kunda prolin stress jarayonida osmoregulyatsiyada, antioksidant himoyada, genlar ekspressiyasi regulyatsiyasida, energetik substrat sifatida, pH va NAD/NADH nisbati regulyatsiyasida vazifa bajarishi fanda hech kimga sir emas.

Ushbu tadqiqotda, sho'rlanish stressi ta'sirida kelib chiqadigan himoya mexanizmlarini chuqurroq tahlil qilish uchun, mamlakatimizda uzoq yillardan beri yetishtiriladigan g'ozda o'simligida sho'rlanish stressi ta'sirida prolin miqdori o'zgarishini tahlil qildik.

Tadqiqot obyekti sifatida g'ozda o'simligining standart C-6524 navi tanlandi. Tadqiqot predmeti sifatida g'ozda nihollariga NaCl ning 25, 50 va 75mM konsentratsiyalari ta'sir ettirilib, 1, 4 va 7 kun oralig'ida prolin miqdori o'rganildi.

Tadqiqotlar laboratoriya sharoitida o'tkazildi. O'simliklarda sho'rlanish stressi modelini yaratish uchun o'simliklar gidroponika usulida o'stirildi. O'simlik namunalarda prolin miqdorini o'lchashda spektrofotometrik usuldan foydalanildi.

Tajribalar natijasida 25 mM NaCl stress ta'sirida g'ozda nihollaridagi prolin miqdori kontroldagiga nisbatan 1-chi kunda deyarli farq sezilmadi. 4-kunga kelib, prolin miqdori kontrolga nisbatan 46% ga oshishi kuzatildi. 7-kunga kelib esa aksincha kontrolga nisbatan 23% ga kamayish kuzatildi. 50 mM NaCl ta'siridagi g'ozda nihollarida 1-sutkadan so'ng prolin miqdori kontrolga nisbatan 41% ga oshdi. 4-kunda esa kontrolga yaqinlashdi: kontrolga nisbatan 14% ga ortiq bo'ldi. 7 kunga kelib prolin miqdori kontrolga nisbatan 1,9 barobar kamaydi. 75 mM NaCl ta'siridagi g'ozda nihollarida ham 1-sutkadan so'ng prolin miqdori kontrolga nisbatan 44% gacha oshdi. 4-kunda kelib prolin miqdori keskin kamayib, kontrolga nisbatan 67% gacha kamaydi. 7 kunga kelib prolin miqdori kontroldagi prolin miqdorining 30% ni tashkil etdi.

Prolin miqdori oshishini Na^+ va Cl^- ionlari ta'sirida yoki KFSH ta'sirida prolin sinteziga javobgar bo'lgan fermentlarni kodlovchi genlar ekspressiyasining oshishi bilan bog'lash mumkin bo'lsa, prolinning kamayishini stress ta'sirini bartaraf etish uchun sarflanishi bilan tushunish mumkin.